

EASE THE COLLABORATION MAKING SCHOLARLY EDITIONS: THE GREEKSCHOOLS CASE STUDY

Simone Zenzaro
simone.zenzaro@ilc.cnr.it
CNR-ILC

Angelo Mario Del Grosso
angelo.delgrosso@ilc.cnr.it
CNR-ILC

Federico Boschetti
federico.boschetti@ilc.cnr.it
CNR-ILC

Graziano Ranocchia
graziano.ranocchia@unipi.it
FILELI - Università di Pisa

